

OILAVIY NIZOLAR IJTIMOIIY PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

Shohista QULSOATOVA

Angor tumanidagi 16-maktab amaliyotchi psixologi

Adolat BURANOVA

Angor tumanidagi 22-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Taraqqiy etayotgan davlatimizda har bir shahsni va oilani o'rni beqiyosdir. Yoshlarimizga berilayotgan imkoniyatlar qariyalarimizga yaratilayotgan g'amho'rliklar biz yoshlar to'g'ri yo'ldan og'masdan ketayotganimizdan dalolatdir.

Kalit so'zlar: Inson, dunyo, induvid, sifat, inson, mansub, tushuncha.

Yurtimizda ta'limga qilinayotgan islohatlar ayniqsa maktabgacha ta'limdagi o'zgarishlar halqimizda ertangi kunga ishonchini yanada ortirmoqda. Bu ulkan o'zgarishlar tashabbuskori **yurtboshimiz SHavkat Mirziyoev** oqilona odilona adolatli demokratik siyosatining natijasidir albatta. Halqimizda bir naql bor "**Oilang tinch sen tinch**" bu naql bekorga aytilmagan. SHu sababli **1998** yil Oila yili deb e'lon qilindi, **1998 yil 30 aprelda Oila kodeksi** qabul qilindi, sentabr oyidan ijrosi ta'minlandi. Oila jamiyatni bir bo'lagidir oilang tinch bo'lsagina ro'zg'orda baraka bo'ladi, farzadlar ta'lim tarbiya olishi sifati yaxshilanadi kelajakda yaxshi sharoitda ta'lim tarbiya olgan farzand yurt istiqboli uchun samarali xizmat qiladi bu jarayonlar amaliyotda o'z isbotini topgan[4]. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda oilaviy nizolar nimalardan kelib chiqadi?

Dunyoqarashdagi farqlar :(harakterning mos kelmasligi)

Er yoki xotinning o'ta talabchanligi,(oiladagi talablarning er yoki xotin tomonidan bajarilmasligi)

1. Erta turmushga chiqish (bunda ota onalarni xoy-havasga berilishi)
2. Ma'sulyatsizlik (oilaga nisbatan e'tiborsizlik laqaydlik).
3. Farzandlar tarbiyasidagi o'zboshimchalik yoki farzandsizlik.
4. Oiladagi iqtisodiy muammo (asosan ayollarni eriga nisbatan iqtisodiy talablarning bajarilmasligi)[5].

5. Qaynona kelin o'rtasidagi kelishmovchilik (hozirgi kunda qaynona kelin o'rtasidagi tushunmovchiliklar juda ko'p uchraydi: Qaynona o'g'lini qizg'anishi kelinga nisbatan yuqori talablarni qo'yilishi kelinning bu talablarni bajarishdagi no'noqligi yoki hojlamaslikdan kelib chiqadi).

6. Qaynona kuyov o'rtasidagi kelishmovchiliklar.

7. Er-xotin o'rtasida bir-biriga ishonchning yo'qligi buning oqibatida **RASHKNING** yuzaga kelishi.

8. Er yoki xotin mahalla qo'ni qo'shnilarning aldov so'zlariga va bo'xtonlariga uchib er-xotin o'rtasiga nizoning kelib chiqishi[6].

O'qituvchi mahorati birinchi o'rinda uning dars mashg'lotlariga qanday tayyorgarlik ko'rganiga bog'liq, mavjud imkoniyatlarning oshib borayotganligidan unimli foydalanishga bog'liq. U muntazam va mazmunli, maqsadli o'z bilimni oshirib borishi, o'z tajribasini yangi metodlar bilan boyitib borishi lozim. Dars mashg'ulotlarining maqsad aniq pedagogikasi vazifalarini belgilab olish muvaffaqiyat garovidir. Har bir darsning maqsadi tarbiyaviy, ta'limiy rivojlantiruvchi vazifalarni amalga oshiradi:

Darsning tarbiyaviy vazifasi asosan o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirish (masalan olamning moddiyligi voqia-hodisalarning sabab-oqibat yuzasidan bir-biri bilan o'quvchilarning bog'liqligi tabiat va jamiyatdagi harakat rivojlanish) o'quvchilarni ijtimoiy- siyosiy voqialardan xabardor qilishlik kabi insoniy fazilatlarini va munosabatlarni shakllantirishni o'z ichiga oladi[7].

Darsning ta'limiy vazifasi o'quvchilarni o'quv dasturi talablari doirasida bilim ko'nikma va malaka bilan qurollantirish ishlarini amalga oshiradi.

Darsning rejalashtiruvchi vazifasi esa o'quvchilarda o'rganilayotgan materialning mohiyatini eng muhim jarayonlarini ajratib olib bilish ko'nikmalarini shakllantirish (sxemalar tuzish, reja tuzish, tushuncha va dalillarni umumlashtirish.) o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, nutqini rivojlantirish, dars o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarni engishga o'rgatish, irodani mustaxkamlash xususiyatni rivojlantirish vazifalarini bajaradi[8].

Tajribali o'qituvchilar dars materialining eng muhim joylarini ajratib ko'rsata oladilar nimaga asosiy urg'u berish kerakligini oldindan rejalashtiradi.

Dars strukturasi va tayyorlanish zamonaviy dars mashg'ulotlarini tashkil etishning asosiy qoidalari:

- ~ Maqsadni aniqlash;
- ~ O'quv materialini mazmunini taxlil qilish;
- ~ Ta'limning vazifalagini shakllantirish;
- ~ Ta'limning eng qulay metod va uslublarini tanlash;
- ~ O'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligini aniq tashkil etish.
- ~ Dars turi va strukturasi ni tanlash[9].

Yosh o'qituvchilarda dars strukturasi aniqlab olish ma'lum qiyinchiliklarni vujudga keltiradi. Dars strukturasi bu-asosiy dars elementlarining (bilimlarni tekshirish yangi bilimlarni o'rganish, oldindan o'rganilgan materialni mustaxkamlash, o'rganilayotgan materialni o'zlashtirishni nazorat qilish, o'rganilgan materialni umumlashtirish, uyga vazifa) ketma-ketligi va o'zaro aloqadorligini taminlashdir[10].

“O'rgatmoq-bu ikki karra o'rganmoqdir” degan fikr quloqqa tez-tez chalinadi. Qachonki o'qituvchi o'z fanini mukammal egallasagina va faqat shu shart bilangina u ma'lum darajaga, dars o'tish mahoratiga, bolalarning xurmatiga, o'z o'quvchilariga yanada kuchliroq tarbiyaviy ta'sir etish imkoniyatiga ega bo'ladi[31]. Bunday o'qituvchi bolalar diqqatini engil boshqara biladi o'z faniga nisbatan ularda qiziqish uyg'otadi. Yosh o'qituvchi quyidagi qoidalarni ish darajada mukammal eslab qolishi zarur. U nafaqat o'z fanini a'lo darajada egallab olgan bo'lishi zarur, balki odamlar keyingi nimaga qiziqayotganligini (siyosat, fan, san'at, texnika, sport soxalarida nimalar ularni ko'proq tashvishga solayotganligini) kuzatib borishi va bu soxalarda ham etarlicha bilimga ega bo'lishi muhimdir[11].

Dars har qanday ta'lim-tarbiya jarayoni kabi siyosiy elementlarni o'z ichiga oladi. Darsga o'qituvchi o'zining va bolalarning dunyoga borliqiga munosabatini siyosiy mafkura bilan uyg'unlashtirib olib boradi. Bu o'qituvchilarda siyosiy bilimlarni siyosiy ongini va huquqiy fuqorolikni talab etadi. Bularning barchasi o'qituvchiga siyosiy bilimlarni pedagogik mahorat cho'qqilarini egallashlariga imkon yaratib beradi[12].

Buni yaxshi o'zlashtirib olgan o'qituvchilar o'zlarining ko'rsatma va talablarini samarali boshqara oladilar, dars jarayonida ovoz oxangiga o'zgartirishlar kiritish, rag'batlantirish, darsga yakun yasash kabi ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatlariga ega bo'ladi. O'quvchilarga nisbatan qo'yiladigan talablarning turlari aniqlashda pedagogik variant muhim omil bo'lib xizmat qiladi, bu erda muhim talabning aniq qo'yilishi va oxiriga etkazilishidi[13].

Tarbiyachi mahoratining asosiy mazmuni bu bilimlar va ularga asoslangan malakalardir. Tarbiyachining muhim malakalariga quyidagilar kiradi; bolalar dunyosida sodir bo'ladigan jarayonlarda o'z-o'zini tutish ko'nikma va malakalari; “maqsad vositalari - natija” bir-biriga muvofiqligini analiz qilish malakasi, ishnish va talab qilish

malakasi tez topish va diqqatni ko'chira olish malakasi, bolalar bilan o'ynash malakasi, vaziyatni turli tomondan baxolash malakasi, tasodifiy narsadan kerakli muhim narsani ko'ra olish malakasi, o'zini his tuyg'ularini fikrlash so'z orqali, imo-ishora orqali, harakatlar orqali aniq qilib uzatish malakasi[14]. Mohir usta deb, tarbiya jaratoning texnologiyasi haqida o'ylab kelajakda yangiliklar qo'shaman degan erkin shexsni rivojlantirish tarbiyalash uchun butun muloqot tizimini shakllantiradi. Tarbiyachining mahorati xar bir ayrim vaziyatda ijoddir. Pedagog bolalar dunyosiga diliga til topishda ularga tasir etish uchun vositalarni tanlashda ijodiy echimlarni qidirib topadi. Tarbiyaviy ishlar amalyotida qiyin bolalar ham uchraydi[32]. Ularga maxsus individual xolda yondashish kerak. "Qiyin" bolalarni tarbiyalash bu eng og'ir ishdir. Buning uchun alohida diqqat etibor, sabr toqat, mahorat, takt, iliq munosabatlar mehribonlik zarur. Suxomkinskiy V.A. ishlariga asoslanib ish olib borganda uchta aspektga tarbiyaning darajasi. Tarbiyachilar ish olib borganda dastur asosida shaxsiy ish rejasini tuzishlari kerak[15].

- Bolalarni subektiv dunyosidagi jarayonlarni vaziyatlarni o'rganib chiqish.
- Odob va qarashlarda sodir bo'lganda xatolar sababini bilib olish.
- Hayotdagi voqialardan vaziyatlarda kerak bo'ladigan jarayonlarni tanlab olish.
- Bolalar bilan munosabatlarni o'rnatish uchun psixologik jixatdan bolalarning hayot tajribasi darajasida yondashish kerak.
- Bolalarda sodir bo'ladigan o'zgarishlarni nazorat qilish.

Amaliyot ko'rsatadiki "qiyin" bolalar bilan ishlash bu uzoq muddatli murakkab jarayon. Bunda ma'lum bir konsepsiya tuzish zarur, ya'ni optimestik ipotiza bilan yondashish o'zaro muloqot va yordamni o'rnatish. Bu ishlar amalda asosiy poydevor "BIZ" degan tushuncha ustun bo'lishi kerak[33]. O'qituvchi o'quvchilarga nisbatan muayyan xolatda tursagina (bu xolat ularning yoshiga qarab turlicha bo'ladi.) pedagogik tasir ko'rsatishni muvaffaqiyatli amalga oshira oladi. Mazkur holat o'quvchilar bilan muomala soxasida o'qituvchilar asosiy yo'l-yo'rig'idan iborat bo'lib u o'quvchilarning psixologik yosh xususyatlariga momand bo'ladi[16]. Tarbiyaning mavjud tajribasini taxlil qilib tajribaga sinov ishi o'quvchilarning yoshiga muvofiq ravishda o'qituvchi holati tutgan yo'lining o'zgarish mezonini aniqlash imkonini beradi. Bu o'quvchilar jamoasiga nisbatan tashqi holatdan ma'lum darajada ichki holatga o'tish o'quvchilar bevosita tasirini ortishi jamoani boshqarish organlariga berish xar bir bola shaxsining ichki olamiga ko'p tasir etishga o'tishdir.

Turli yoshdagi o'quvchilarning muammosiga tasir ko'rsatish subekti bilan o'qituvchi tutgan yo'l va mahoratini umumlashtirilgan tavsifini quyidagicha tasavvur qilish mumkin. Quyi sinflarda o'qituvchi tashkilotchi bo'lib maydonga chiqadi[17]. V. Dalning lug'atiga qaraganda tuzuvchi tasis etuvchi (tashkil etish, yo'lga qo'yish, qat'iy asoslash degan so'zdan) manoni bildiradi. Pedagogni kichik yoshdagi o'quvchilar hayotiga tasir ko'rsatishining asosiy mazmuni uni tashkil etish zaruriyati bilan belgilanadi[34]. Kichik yoshdagi o'quvchilar o'quvchilar kollktivlarida talabchan va quvnoq tarbiyachi bo'la oladigan bolalarning faol ijodkorlik bilan to'la hayotni tashkil etib ular orasida o'zaro hayrihohlik g'axo'rlik vaziyatini zavqli vaziyatni vujudga keltira oladigan tarbiyachilar katta yoshdagi bunday kishilarni o'z do'stlari deb qabul qilishga moyildirlar. Bunday munosabat eng yaxshi munosabatdir[18]. Chunki u katta yoshdagi kishiga tashkiliy vazifalarni xal etishni osonlashtiradi, tarbiya vazifalarini mohirlik bilan samarali xal etishga yordam beradi. o'smirlar o'qiydigan sinflarda o'qituvchilarning xolati raxbar degan so'z bilan ifodalanishi mumkun[35]. V. Dal bu so'zni quyidagicha ya'ni ko'rsatuvchi ish boshi murabbiy boshlovchi deb tariflaydi. Pedagogning o'smirlarga tasir ko'rsatishining asosiy mazmuni ular faolyatiga raxbarlik qilish zarurati bilan belgilanadi. Bu faolyat o'z-o'zini tashkil qilishning ko'proq ulishini o'ziga qamrab oladi, bu o'qituvchining ta'lim tarbiya jarayoning raxbari sifatida o'quvchilarga quyidagi talablar mazmunini ochib beradi. Pedagogik talablarni ongli va sitqidildan bajarishlari uchun talab mazmuniga nisbatan o'qituvchi va o'quvchilarning bir xil xisssiyotlarini engillashtirish va hokozolar uchun kerak boshqacha so'zlar bilan aytganda jamoa faolyat jarayonini qulaylashtirish zarurdir, aks xolda talab samarasiz bo'lib qoladi, katta yoshdagi o'smirlarga nisbatan o'qituvchi xomiy yoki tarbiyachi sifatida turadi[19]. Bu so'zlar V.Dal lug'atida "homiylilik qiluvchi, g'amxo'r serharakat" sifatida tarflanadi. Bunday xolat shuni taqozo qiladiki o'qituvchi faolyatining shunday soxalarida ya'ni bevosita aralashuv kam samara beradigan soxalarda, o'quvchilarning o'zaro harakatiga

aloxida etibor berish lozim. Bu esa pedagogdan katta yoshdagi o'smirlarga o'ziga xos homiylik qilishni talab etadi, bu avvalo ularning bu soxadagi axvoli yaxshi bo'lishi haqida bevosita g'amxo'rlikni o'z ichiga oladi.

Yuqori sinflarda o'qituvchining xolati konsultant ya'ni muayyan soxada maslaxatlar beruvchi mutaxassis so'zi bilan ifodalanishi mumkin[36]. O'qituvchi yuqori sinf o'quvchilari bilan muloqat yo'li bilan muomala qilganda o'tmish g'oyaviy merosini muhim ahamiyatini tasdiqlab berish lozim. Bunday xolda u keng muammolar bo'yicha maslahatchi bo'lib keladi va yuqori sinf o'quvchilariga samarali tasir ko'rsatish imkoniga ega bo'ladi[20]. O'qituvchi jamoa azolari bilan gaplasha olishi ham kerak. O'qituvchilar jamoasi muomala ko'pincha suhbat, leksiya, axborot shaklida bo'ladi. Birinchi novbatda suhbatni qanday boshlash, qanday qilib darhol o'qituvchining gaplariga bolalarning diqqatini tortish qiziqtirish haqida gapirib o'tamiz. Jumladan mavzuga diqqat tortish, uni tushintirish, taxlil qilish, maqola keltirish mumkin. Bunda o'qituvchi suhbat olib borayotganda ancha qisqa lekin etarli qilib ochib berish vazifasi turadi. Har qanday suhbat bolalarni qiziqтира olishi lozim. Faoliyat yo'nalishlarida keng miqyosda joriy etilishi lozim bo'lgan "ona yurt", yosh ishbilarmon, yosh hunarmandlar, meros, mexr-shavqat, tabiat va inson, kabi ishlar qo'llashi bolalarni tarixni o'rganish va uni targ'ib qilish, xalq urf odatlari bolalar o'yinlarini o'rganishda katta yordam beradi[21]. Bolalar orasida kattayu kichikka doim g'amxo'r bo'lish, ayniqsa bemor yotgan qaryalarga yoki tengdoshga bo'lgan mehr-muruvvatni ayamalik singdira olish murabbiy va tarbiyachilarning muhim ishidir. Buning uchun ular o'z tarbiyalanuchilari bilan oromgox hududida istiqomat qilayotgan keksa, yolg'iz bemor, qariyalardan xabar olishi ularning uy ishlarida ko'maklashishi, zarur bo'lsa kichik tamirlash ishlarini olib borishi mumkin[22]. Oromgohda ko'ngilli dam olish uchun sport bilan shug'illanish turli xil o'yinlar o'tkazish, bichish-tikish, kashtachilik va hokozolar. Yosh tabiatshunoslar, sayyoxlar va texniklar ish olib borishlari lozim. Yozgi sport sog'lomlashtirish oromgohlarini tashkil etish an'anaga aylanib bormoqda oromgohlar odatdagiday birinchi iyun kuni ochiladi. V.Dal lo'g'tida "homiylik qiluvchi g'amxo'r, serxarakat", "verbal" og'zaki, fatik axborot, "munozaraviy", "oshkaraviy", muomalaning darajasi. Xaqiqiy pedagog faqat bilimga emas so'zlashish madaniyatiga xam bo'lishi kerak. Maktabda umuman o'qish jarayonida ikkita asosiy shaxs o'qituvchi va o'quvchi bo'ladi[23].

Bu ikkala shaxsning dars jarayonida sinfdan tashqari ish olib borish jarayonida ularning xar biri bilan to'g'ri munosabatda bo'lish o'quvchi shaxsining shaklanishida talimiy-tarbiyaviy jarayon effektiv tasir ko'rsatadi. O'qituvchi o'quvchilarning psixologik xususyatlarini qobilyatalarini xisobga olgan xolda unga murojat etishi kerak. Dars jarayonida pedagog o'quvchi shaxsini pastga urmaslikka xarakat qilishi faqat buyruq jerkish orqali tarbiyalamasligi kerak. O'quvchi o'zini va o'qituvchi huquqlarini mustaqil anglay bilishi kerak. Masalan: sakkiz yillik maktabning direktori shunday dedi "men o'zim o'quvchilar bilan kurashib kelyapman aslida esa hamma kurashishi kerak"[24].

Bu maktabning direktori o'qishni, intizomni yaxshilashga intilyapti. Lekin buning uchun to'g'ri yo'lni tanlamaydi. Ya'ni o'quvchilarga qarshi kurash olib borishi ularni o'z hoxishiga mo'tiy qilishi, shaxsni erga urish. Shular natijasida quyidagi choralar ko'radi: majlisda sharmanda qilish, vada berdirish, ota-onalarni chaqirish vahokoza. Natijada o'quvchi va o'qituvchi bir-biriga qarama qarshi bo'lib qoladi. Aslida esa ularning maqsadi, yo'nalishi bir joyga qaratilgan bo'lib ular hamkorlikda ish olib borishlari shart[25].

Pedagog faqat bilim berib qolmay, boshqalar va o'zining hayoti uchun ma'sulyatni xis qiladigan shaxsni fuqoroni tarbiyalashi kerak. Bunga esa kurash orqali emas gumanistik munosabatlar orqali erishiladi. Shunday munosabat orqali o'quvchi o'z taqdirining ona yurtining xo'jayini ekanligini, har tomonlama rivojlanishiga erishishi kerak. Pedagog bilan o'quvchining munosabati bo'limida o'qituvchi katta rol o'ynaydi. Chunki u etakchi rolni bajaradi. Munosabat pedagogik faoliyatning eng asosiy professional quolidir. Pedagogik munosabat esa bu pedagogning o'quvchi bilan darsda, darsdan tashqarida bo'lgan professional munosabat. Bu munosabat ijobiy psixologik klimat yaratish uchun qaratilgan. Noto'g'ri pedagogik munosabat o'quvchilarning ikkilanishiga xotirasi, diqqatining bo'linishiga, mustaqil fikr yuritishi xohishni keskin pasaytirib yuboradi[26]. Natijada faqat o'qituvchiga emas balki uning faniga ham o'quvchi tomonidan neganiv qarash paydo bo'ladi. Pedagogik munosabat sotsial-psixologik proses singari quyidagi funksiyalari bilan harakterlanadi: shaxsni anglash, informatsiya almashish, faoliyatning tashkil etilishi, rollar almashuvi, xamdardlik va o'zini ishortirish. Munosabatning informatsiyaviy funksiyasi manaviy boyliklarni va materiallar almashuvini taminlaydi, ta'lim tarbiyaviy jarayonda ijobiy motivatsiya uchun sharoit yaratadi. O'qituvchi uchun bolani tushina bilish, ularning extiyojlarini bilish muhim.

Dars rejasini tuza turib faqatgina informatsiyani o'quvchi tomonidan o'zlashtirishni emas balki mustaqil o'z fikrini bayon etishni ham inobatga olish zarur, o'quvchini darsga qiziqtirish va rag'batlantirib turish kerak[27].

Bu nizolarga sabab nima? Ho'sh bu nizolarni qaerdan kelib chiqadi?

Turmush qurishdan oldin bir-birlari bilan tanishib ushrashib turmush qurganlar lekin hech qancha vaqt o'tmasdan ular o'rtasida nizolar yuzaga keladi. Bu borada olib borilgan tatqiqotlar shuni ko'tsatadiki er-xotin nizolarni kelib chiqishiga asosiy sabab "STERIOTIP" hisoblanadi.

Steriotipni soddaroq qilib tushuntirganda bu shaxsda atrof voqeylikni ong ostiga qolishidir.

Hozirgi kunda voyaga etgan o'g'il qizlarimiz to'y marosimlarini ko'rib Steriotip asosida turmush qurish sevgi muhabbat singari tuyg'ularni boshdan kechirish xolatlari ko'p uchramaqda. Bu mulohazalarim bilan barcha o'g'il qizlar steriotip asosida uylanadi turmush quradi deyish fikridan uzoqdaman, lekin ko'p xollarda yoshlar o'rtasida bir-biriga mos emasligini anglamagan xolda oila qurishib yuqoridagi nizo va kelishmovchiliklarga sabab bo'lib qoladi[28].

Nizoli oilalarni korreksiya (tuzatish) qilish yo'li bilan vaziyatdan chiqa olmaymiz faqatgina profilaktika ishlarini keng miqyosda olib borish yo'li bilan nizoli vaziyatlarni qisman bartaraf eta olamiz, bu borada zamon bilan hamnafas bo'lib yurtimizda yaratilayotgan imkoniyatlar va olib borilayotgan o'zgarishlar asosida amalga oshiramiz[29].

Har bir tumanda **FHDYO** bo'limlari mavjud albatta bo'lajak kelin-kuyovlardan aniq metodlar asosida eksperimentlar, psixologik treninglar olib borilsa nizolarni bartaraf etgan bo'lamiz. Olib borilgan eksprementlar va treninglar natijalarini bo'lg'usu kelin-kuyovlarga aniq va ravshan tushuntirish oila qurganlarida nimalarga etibor berilishi qanday vaziyatlarda umuman e'tibor bermaslik bir-biriga bo'lgan ishonch yo'qolmaslik kabi fikrlarni mutaxasis psixolog to'g'ri etkaza olishi kerak.

Trening va metodlar natijalari qoniqarsiz bo'lgan bo'lg'usi kelin-kuyovlarga psixologik maslahatlar berish, ularni bir-biriga mos bo'lmagan holatlarini anglash lozimdir. SHu borada olib boriladigan ishlar ko'lami biz o'zimiz, ko'zlagan natijalarga erisha olamiz[30].

Er yuziningqaerida bo'lmasin har bir inson baxtli bo'lishni istaydi. Inson yorug' dunyoga bir maratoba keladi, boshqalarga mehr-muhabbat ulashishi, ruhiy hotirjamlikga erishishi kerak. Ruhuy xotirjamlik oilada topiladi, bu esa mehnatga ta'limga atrof muhitga va yaqinlarga nisbatan samimiy tuyg'ularni ro'yobga chiqaradi. Baxtli kishi hamma narsaga ega bo'lmaydi, lekin nimaga ega bo'lsa ham o'sha narsa bilan baxtli bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

- 73.F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova; Umumiypsixologiyadarslik. Toshkent. 2009-yil
- 74.B.M.Umarov:Ppsixologiya.Voris. 2012-yil
- 75.M.E.Zufarova: Umumiypsixologiya. O'zbekistonfaylasuflarimilliyjamiyati .Toshkent 2010- yil
- 76.JUREVA, S., & MAMARADJABOVA, B. (2020). The degree to which a person feels happy in the family. *JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS*, 7(5), 1873-1875.
- 77.Abdilkhakimovna, M. B. (2022). INFLUENCE OF SELF-CONSCIOUSNESS OF A PERSON ON FAMILY RELATIONSHIPS AND ITS PSYCHO-CORRECTION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 272-277.

78. Mamaradjabova, B. (2020). Self-awareness strategy. *Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)*, 1(03), 145-147.
79. Мамаражабова, Б. А. (2019). Роль сознания в деятельности человека. *Проблемы науки*, (6 (42)), 106-107.
80. Abdurazakov, F. A., & Meliev, S. K. (2022). Interactive Methods Used In The Formation Of Creative Activity (On The Example Of Primary School Students). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 257-262.
81. Abdurazakov, F. A., & Ugli, F. O. B. (2022). PEDAGOGICAL IMPORTANCE OF USING MODULE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION ON THE BASIS OF MODERN APPROACHES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 173-180.
82. Abdunabievich, F. A., Ugli, F. O. B., & Norbutaevna, N. D. (2022). TYPES OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES THAT CORRESPOND TO THE SPECIFICS OF MORAL AND AESTHETIC EDUCATION AND TEACHING OF STUDENTS.
83. Абдуразақов, Ф. (2022, October). ЎҚУВЧИЛАРГА АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ТАРБИЯ БЕРИШДА НОТИҚЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. In *E Conference Zone* (pp. 110-115).
84. Абдуразақов, Ф. (2022). ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИДА УҚУВЧИЛАРНИНГ НОТИҚЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Conferencea*, 78-84.
85. Baxriddin o'g'li, F. O., Abdunabiyevich, F. A., & Norbo' Tayevna, N. D. (2022). IMPROVING VOCATIONAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS BY DEVELOPING PRIMARY MECHANISMS OF NATIONAL CRAFTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 577-580.
86. Чарыев, И., & Абдуразақов, Ф. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Энигма*, (32), 86-93.
87. Samadova, V. (2022). SIMILE IS ONE OF THE OLDEST FORM OF A SPEECH. *Science and innovation in the education system*, 1(4), 82-83.
88. Samadova, V. (2022). SIMILE IS A TYPE OF METAPHOR. *Science and innovation in the education system*, 1(4), 84-86.
89. Samadova, V. (2022). SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN METAPHOR AND SIMILES IN ENGLISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 258-260.
90. Ashurkulovna AZ. ADVERTING TEXTS AND THEIR PHONETIC FEATURES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. 2022 May 26;3(5):1248-55.
91. Ashurkulovna, A. Z. (2022). ADVERTISING TEXTS AND THE LANGUAGE OF ADVERTISING TEXTS.
92. Sattorova, M. D. (2018). PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF TOLERANCE. *Форум молодых ученых*, (6-1), 43-44.
93. Sattorova, M. (2022). DIAGNOSTICS OF SOCIAL TOLERANCE OF STUDENTS. *Science and innovation*, 1(B5), 526-528.
94. Sattorova, M. (2020). Social tolerance is period demand. *Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)*, 1(03), 150-152.

95. Qizi, S. M. D. (2022). Socio-Psychological Views of Eastern Thinkers on Social Tolerance. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(3), 219-220.
96. Erkinovna, N. D. (2021). Anxiety-as an emotional state. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2242-2245.
97. Шарафутдинова, Х. Г., & Нормуминова, Д. Э. (2020). Преодоление тревожности с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии. *Педагогическое образование и наука*, (1), 124-127.
98. Sharafutdinova, K., & Normuminova, D. (2022). The role of cognitive psychotherapy in eliminating men and women's anxiety in the family. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1530-1535.
99. Bobonazarovna, A. S. (2022). INTERPRETATION OF STUDENTS' PROFESSIONAL FORMATION AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 149-150.
100. Almardonova, S. B. (2019). THE ROLE OF THINKING IN THE SPIRITUAL-PSYCHOLOGICAL FORMATION OF PERSONALITY. *Научные горизонты*, (4), 10-13.
101. Алмарданова, С. Б. (2020). Роль семейных отношений в формировании нравственно-психологических качеств личности. *European science*, (3 (52)), 115-117.
102. Sharafutdinova, K. (2022). Advantages of focusing on positive psychology in eliminating destruction of family relations. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 423-430.
103. Sharafutdinova, K. (2022). APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL METHODOLOGIES IN DIAGNOSIS OF PERSONAL DESTRUCTION.
104. Шарафутдинова, Х. Г. (2021). OILADA DESTRUKTIV SHAXS XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 231-236.
105. Gulyamutdinovna, S. K. (2021). Manipulative relationship of a destructive person in the family. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 175-179.
106. Sharafutdinova, K. G., Kulmamatova, F. K., & Haydarova, S. (2021). The role of cognitive psychology in the elimination of destructive behavior. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(4), 957-964.
107. O'ralovna, J. G. (2022). Social Psychological Problems of Alienation. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 204-206.
108. Жумаева, Г. У. (2021). Психологические механизмы формирования профессиональных отношений будущего педагога. *Достижения науки и образования*, (4 (76)), 72-76.